

الوسائل الإعلامية ودورها في حفظ الشريعة الإسلامية

أ.د. باي زكوب عبد العالي *

أ.د. ياسر محمد عبد الرحمن طرشاني **

ملخص البحث

إن غياب دور مقاصد الشريعة الإسلامية في ترشيد الوسائل الإعلامية جعل أمامنا كأساتذة، وأئمة، ودعاة، وأولياء، ومرتبين، وصحفيين، وإعلاميين، ومدربين، ومسؤولين، العديد من التحديات التي تجعل من هذا الموضوع أمراً مهماً للغاية، لذا سعت هذه الدراسة أولاً إلى إحصاء كلمة "الإعلام" وذلك يبحث جذورها الأصلية في القرآن وذلك من مادة "علم"، ثم بيان الوسائل الإعلامية الأكثر فعالية في عصرنا الحاضر وأهميتها توظيفها في الحفاظ على هوية المجتمعات الإسلامية من الذوبان في الثقافات الغربية، ثم سعت إلى بيان دور الوسائل الإعلامية في حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية، ويتألف البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وتوصيات، مستعينا بالمنهج الاستقرائي والتحليلي، ومن نتائج البحث: ذكرت مادة "علم" في القرآن باشتقاقاتها المختلفة ثلاث وخمسين مرة بعد الثمان مائة من مجموع خمس وثمانين سورة فمنها تسع عشرة سورة مدنية بنسبة ٣٨.٢١ بالمائة وست سور مختلف فيها بنسبة

❖ محاضر بكلية الآداب والدراسات التربوية بجامعة ولاية بُونْتِي بَظُو، نيجيريا.

البريد الإلكتروني: drzubairumadaki@gmail.com

❖ محاضر بكلية الآداب والدراسات التربوية بجامعة ولاية بُونْتِي بَظُو، نيجيريا.

٢٠٣٤ بالمائة وستون سورة مكية بنسبة ٥٩.٤٥ بالمائة، والإعلامه وعملية إيصال للحقائق والأخبار والأفكار والآراء إلى الجماهير بوسائل الإعلام المختلفة، والوسائل الإعلامية الأكثر فعالية هي: الإنترنت، الصحافة، المسرح التربوي، ومقاصد الشريعة هي الغايات التي تحقق عبودية الله ومصالح الخلق، وتوظيف دور وسائل الإعلام في حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن توصيات البحث: التوعية بأهمية ربط الإعلام بمقاصد الشريعة الإسلامية، وتقديم إعلام إسلامي بديل عن الإعلام الغربي، وإقامة دورات في مقاصد الشريعة للعاملين في الوسائل الإعلامية.

مقدمة

إن الإعلام نشأ مع نشوء البشرية، وهو موجود منذ أن خلق الله آدم، وهذا واضح في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكِ فَقَالَ أَتَشِيرُونَ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَتَقَدَّمُ أُنثِيَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَتَبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [البقرة: ٣٠-٣٣]. فالألفاظ المستعملة هنا هي: (علم، أنبا)، وكلها مرتبطة بالإعلام، والغرض الأساسي من الإعلام هو الاتصال بالآخر والتعرف عليه وعلى أخباره؛ لأنه يثقل على الإنسان أن يقتصر على معرفة أحواله الشخصية أو أحوال من يقربه في الرحم، وبما أن الإنسان مدني بطبعه، فقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه خلق الناس من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل ليحصل التعارف فيما بينهم؛ لأنه لو انفرد كل واحد بنفسه لم يحصل بذلك

المبحث الأول:

مفهوم الإعلام واشتقاقاته في القرآن

المطلب الأول: مفهوم الإعلام لغة واصطلاحاً

الإعلام في اللغة: لفظة مشتقة من الجذر الثلاثي "علم"، وهي منصفات الله عزوجل، فهو العليم والعالم والعلام؛ قال الله عزوجل: ﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس: ٨٣]، وقال: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [الرعد: ٩]، وقال: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: ١٠٩]، وعليم، فعيل: من أبنية المبالغة، ويجوز أن يقال للإنسان الذي علّمه الله علماً من العلوم عليم، كما قال يوسف للملك: ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٥]^(١).
والعلم: نقيض الجهل^(٢)، ويقال: علمت الشيء أعلمه علماً: عرفته. وعلمت الرجل فعلمته أعلمه بالضم: غلبته بالعلم. ورجل علامة، أي عالم جداً. والهاء للمبالغة، كأنهم يريدون به داهية. واستعلمني الخبر فأعلمته إياه^(٣).

وعلمت يتعدى إلى مفعولين، تقول: علمت عبد الله عاقلاً، ويجوز أن تقول علمت الشيء بمعنى عرفته وخبرته. وعلم الرجل: خبره، وأحب أن يعلمه أي يخبره. وفي التنزيل: ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْدُونَهُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠]^(٤).

(١) أبو الفضل، ابن منظور، لسان العرب، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط ١٤١٤، ١٣هـ)، ج ١٢، ص ٤١٦.

(٢) المرجع السابق، ج ١٢، ص ٤١٧.

(٣) الجوهري، أبو نصر إسماعيل، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (بيروت: دار العلم للملايين، ط ١٩٨٧م)، ج ٥، ص ١٩٩٠.

(٤) ابن منظور، لسان العرب، ج ١٢، ص ١١٧.

وحدة الأمة - العدد الرابع عشر، شوال ١٤٤١هـ / يونيو ٢٠٢٠م
 باي زكوب عبدالعالي وباسر محمد عبدالرحمن طرشاني

١.٦٤	١٤	هود
٢.٩٣	٢٥	يوسف
٠.٩٣	٨	الرعد
٠.٣٥	٣	إبراهيم
١.٤٠	١٢	الحجر
٣.٢٨	٢٨	النحل
١.١٧	١٠	الإسراء
١.٢٨	١١	الكهف
٠.٤٦	٤	مريم
١.١٧	١٠	طه
٣.٠٤	٢٦	الأنبياء
١.٦٤	١٤	الحج
٠.٧٠	٦	المؤمنون
٢.٣٤	٢٠	النور
٠.٣٥	٣	الفرقان
٢.٩٣	٢٥	الشعراء
١.٧٥	١٥	النمل
١.٧٥	١٥	القصص
٢.٦٩	٢٣	العنكبوت
١.١٧	١٠	الرّوم

الوسائل الإعلامية ودورها في حفظ الشريعة الإسلامية بحوث ودراسات

٠.٩٣	٨	لقمان
٠.٣٥	٣	السجدة
٠.٩٣	٨	الأحزاب
١.٠٥	٩	سبأ
٠.٧٠	٦	فاطر
٠.٩٣	٨	يس
٠.٨٢	٧	الصفافات
٠.٤٦	٤	ص
١.٤٠	١٢	الزمر
١.١٧	١٠	غافر
٠.٨٢	٧	فصلت
٠.٩٣	٨	الشورى
٠.٩٣	٨	الزخرف
٠.٥٨	٥	الدخان
٠.٩٣	٨	الجاثية
٠.٣٥	٣	الأحقاف
٠.٧٠	٦	محمد
٠.٨٢	٧	الفتح
٠.٩٣	٨	الحجرات
٠.٣٥	٣	ق
٠.٢٣	٢	الذاريات

٠.١١	١	الطور
٠.٩٣	٨	النجم
٠.١١	١	القمر
٠.٣٥	٣	الرحمن
٠.٥٨	٥	الواقعة
٠.٨٢	٧	الحديد
٠.٤٦	٤	المجادلة
٠.٢٣	٢	الحشر
٠.٤٦	٤	المتحنة
٠.٢٣	٢	الصف
٠.٤٦	٤	الجمعة
٠.٢٣	٢	المنافقون
٠.٥٨	٥	التغابن
٠.٢٣	٢	الطلاق
٠.٢٣	٢	التحريم
٠.٥٨	٥	الملك
٠.٥٨	٥	القلم
٠.٢٣	٢	الحاقة
٠.٢٣	٢	المعارج
٠.١١	١	نوح

١- ويلاحظ إذا نظرنا في مضمون تلك الآيات أن هذا التكرار قد ورد في سياقات مختلفة، منها ما يتعلق بالدعوة إلى التدبر في ملكوت السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات السمائية والأرضية والبحرية التي سخرها الله للإنسان، ومنها ما يتعلق بالتفكير في خلق الإنسان نفسه، في أصله ومراحل إيجاده إلى وفاته في هذه الحياة الدنيا، ومنها ما يتعلق بالاعتبار في قصص الأنبياء والمرسلين وقصص الأمم الغابرة، ومنها ما يتعلق بالتفكير في حال أولئك الذين عطلوا حواسهم وأغوا عقولهم لمعرفة الحقيقة العظمى التي من أجلها خلق الثقلان، والتي من أجلها أرسل الله الرسل والأنبياء وأنزل عليهم كتبه، ومنها ما يتعلق بالعمل بالتشريع الرباني، ومنها ما يتعلق بمنزلة العلماء عند الله، وأنهم لا يستوون مع من لا يعلم، ومنها ما يتعلق بردّ المشابهات إلى الله والإيمان بها إيماناً جازماً، ومنها ما يتعلق بالاحتجاج على الكافرين والمترددین بالحجة والبرهان والبيان، ومنها ما يتعلق بتعزيز القول بالعمل، ومنها ما يتعلق بالأخلاق الفاضلة والذوق والتهذيب، ومنها ما يتعلق بالإيمان والصدق واليقين، ومنها ما يتعلق بتحريف أهل الكتاب لكلام الله من بعد ما علموه، ومنها ما يتعلق بآيات الله الكبرى، ومنها ما يتعلق بأفضلية الآخرة على الدنيا، ومنها ما يتعلق باتخاذ الكفار والمنافقين آيات الله هزواً، ومنها ما يتعلق بافتراء الكذب على الله، ومنها ما يتعلق بعبادة غير الله، ومنها ما يتعلق بالثواب، ومنها ما يتعلق بضرب الأمثال، ومنها ما يتعلق بشتات قلوب الكافرين، ومنها ما يتعلق بالعذاب في الآخرة، وغير ذلك مما حكاه القرآن.

٢- نلاحظ أن عدد السور التي ورد فيها مفردة "العلم" باشتقاقاتها المختلفة خمس وثمانون سورة، وهي: الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال،

وحدة الأمة - العدد الرابع عشر، شوال ١٤٤١هـ / يونيو ٢٠٢٠م باي زكوب عبدالعالي وباسر محمد عبدالرحمن طرشاني

الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، ق، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الواقعة، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، الإنسان، الرسائل، النبأ، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الأعلى، العلق، العاديات، التكاثر.

٥- يلاحظ أن السور المدنية التي ورد فيها لفظ "العلم" باشتقاقته المختلفة بلغت نسبتها ٣٨.٢١ بالمائة، والمختلف فيها ٢.٣٤ بالمائة، بينما المكيّة بلغت نسبتها ٥٩.٤٥ بالمائة.

٦- يلاحظ تكرار لفظ "العلم" في القرآن المكيّ أكثر منه في القرآن المدني، وهذا يؤيد قاعدة أنّ القرآن المكيّ اهتمّ اهتماماً بارزاً بتعليم عقيدة التوحيد وما يتعلّق بها من إثبات نبوة محمد ﷺ، والإيمان بالبعث والنشور وأهوال يوم القيامة، والتذكير بنعم الله على خلقه، والنظر في ملكوت السموات والأرض، والتفكّر في خلق الله وما إلى ذلك مما تمّ تعليمه وإيصاله إلى الغير عن طريق طرق الإعلام المتوفرة في تلك الحقبة الزمنية.

٧- يستفاد من خلال ورود كلمة "العلم" في القرآن المكي والمدني على ضرورة استعمال طرق الإعلام المتنوعة لأجل تبليغ تعاليم الإسلام الصحيحة إلى الناس كافة سواء كان المسلمون حينها في وقت الرّخاء أو وقت الشّدة، والإعلام له دور فاعل في رفع المحن والابتلاءات على الأمم المتأخّرة، وفي الوقت نفسه له دور كبير في إمداد الأمم المتقدّمة قوة إلى قوتها.

٨- ونلاحظ أيضاً أن لفظ "العلم" باشتقاقته المختلفة ضُمّنت في عشرة محاور رئيسة في القرآن، هي:

١- قصص الأنبياء مع أمهم السابقة.

المبحث الثاني:

الوسائل الإعلامية

إنّ واقعنا المرّ اليوم يفرض علينا أن نتفنّن في أساليبنا الإعلامية باستعمال الوسائل العصرية كالانترنت، والتلفاز، والمذياع، والصّحف، والمجلاّت، والمسرح التربوي، إذ لم يعد البيت وحده كافياً، ولا المدرسة كافية، ولا المسجد أيضاً كاف، فالفسق المنظم الذي يستعمل الوسائل الحديثة لنشر الرّذيلة لا بد له من إيمان منظم يستعمل الوسائل العصرية لنشر الفضيلة، "وإذا جمدت الخطّة على الأصول التي وضعها الرّعيل الأوّل من الدعاة فإنه سيفوتها خير كثير، وتهدر جهود كثيرة"^(١)، وسيركز الباحثان هاهنا على ذكر وسائل الإعلام الأكثر فعالية في وقتنا الحاضر.

المطلب الأول: الإنترنت

لا أحد ينكر سرعة المعلومات التي يتناقلها الناس عبر مواقع الإنترنت، وعبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك، والتويت، والواتساب، والفايبر، ونحو ذلك، والتي غالباً ما تترجم إلى أعمال في الواقع، إمّا حسنة وإمّا سيئة، فعلى حسب نوعية المعلومات التي يتناقلها الناس، فإن كانت حسنة، كان تأثيرها إيجابيّ على حياة الناس، وإن كانت سيئة، كان تأثيرها سلبيّ، وأصبح الناس الآن عن طريق الإنترنت ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي يشاهدون ويقرؤون ما تطلبه أهواؤهم، لأجل ذلك وجب على أصحاب القرار ووزراء الثقافة في الدول الإسلامية أن يضعوا حداً لهذه الحرية، كأن يغلقوا كل المواقع التي تنشر الرّذيلة وتحارب الفضيلة مثل الإباحية، والجنس، والعنف، والرّدة

(١) الراشد، محمد أحمد، منهجية التربية الدعوية، (كندا: دار المحراب، ط ٣، ٢٠٠٣م)، ص ٢٣.

ب- اللامان:

إن السرعة الكبيرة التي يتم بها نقل المعلومات عبر الشبكة تسقط عامل المعلومات عبر الشبكة تسقط عامل الزمن من الحسابات، وتجعل المعلومة في يدك حال صدورها، وتسوي بينك وبين كل أبناء البشر في حق الحصول على المعلومة في نفس الوقت وبالتالي فأنت تعيش في عصر (المساواة المعلوماتية)^(١).

ج- التفاعلية:

تعودت وسائل الإعلام التقليدية أن تتعامل معك كجهة مستقبلية فقط، ينحصر دورك في أن تأخذ ما يعطونك وتفقد ما لا يعطونك، ولذلك فهم الذين يقررون ما تقرأ أو تسمع أو تشاهد أما في عصر الإنترنت فأنت الذي تقرر ماذا ومتى تريد أن تحصل عليه من معلومات، وأكثر من ذلك في إمكانك الآن من خلال منصات التفاعل والحوار أن تنتقل من دور المستقبل إلى دور المرسل أو الناشر. وهذه نقلة تحصل لأول مرة وتمكن الناس من التحرك على أرض مستوية دون أن يطغى صوت أحدهم على الآخر، ولهذا أهمية كبيرة بلا شك في الحوار الشرعي أو حوار الأديان، وينبغي علينا كمسلمين إدراك ما تحمله هذه التقنية من دعم لقضية الدعوة^(٢).

د- تكاليف من خفضة:

وهي أمر لم يحصل تماماً بعد. لكنه سيحصل خلال السنوات القادمة، حيث إن الكثير من الأنماط التجارية بدأت تتبلور لتمكن المجتمع من اعتبار خدمة الإنترنت من الخدمات الأساسية في الحياة والتي سيتم توفيرها للجميع بشكل مجاني أو شبه مجاني،

(١) المرجع السابق، موقع صيد الفوائد، <http://saaid.net/afkar/٨٥.htm>

(٢) المرجع السابق، موقع صيد الفوائد، <http://saaid.net/afkar/٨٥.htm>

على صب كل هذه التطبيقات في بحيرة الدعوة ونشر ديننا الحنيف، للاستفادة من هذه الإمكانيات الهائلة التي توفرها لنا التقنية الحديثة يوماً بعد يوم^(١).

هـ - سهولة الاستخدام:

لا تحتاج أن تكون خبيراً معلوماً أو مهندساً أو مبرمجاً حتى تستخدم الإنترنت، ولا يحتاج رواد الشبكة إلى تدريبات معقدة للبدء باستخدامها، بل إلى مجرد مقدمة في جلسة لمدة ساعة مع صديق يوضح له المبادئ الأولية للاستخدام^(٢).

المطلب الثاني: الصحافة

إنه عندنا نتحدث عن الصحافة هنا، فإننا نعني كل الأدوات الإعلامية المسموعة كالذياع، والمرئية كالتلفاز، والمقروءة كالصحف، والمجلات سواء كانت منشورة طباعياً أو إلكترونيا التي تنقل للأفراد الخبر سواء كان حقيقياً أو غير حقيقي.

ترتكز مختلف التيارات الفكرية والتوجهات المعاصرة على الدعاية أو الإشهار كوسيلة أساسية لنشر تلك الأفكار والتوجهات بين خواص الناس وعوامهم، وبدون تلك الدعاية لا يمكن أبداً لتلك الأفكار والتوجهات أن تنهض وتجدها سبيلاً في عقول الناس. ومعلوم لدى المثقفين أن الصحافة أداة أساسية في خدمة الأفكار المتنوعة وترسيخها في عقول الناس، ولذلك كان مداها في نشر الدعوات بعيداً وعميقاً، وهذا فعلاً ما اعتمده الغربيون لنشر أفكارهم حول نظرتهم إلى الحياة والكون والإنسان والإله والمنهج الذي تسير عليه هذه الحياة، وهذا ما نسميه اليوم بالغزو الفكري، والذي جاءنا بديلاً عن الغزو المسلح بسبب فشل هذا الأخير في نشر سمومه الإلحادية ونظرتة المادية

(١) المرجع السابق.

(٢) مجلة الإصدار التعريفي ودليل المشاركين، أسباب تجعل الإنترنت في مقدمة وسائل الدعوة إلى الله،

<http://saaid.net/afkar/85.htm>

القسم الأول: التلفاز، والفضائيات

لا أحد ينكر أن التلفاز يعتبر أقوى وسيلة إعلامية في العصر الحاضر حيث بات وجوده في كل مكان، وهذا الأخير - كما يرى سعد النجار - فإنه قد أحكم قبضته على الأسرة واحتل صدر المجالس في الدور بلا منازع ولا منافس وتربع فيها بشموخ منقطع النظير، وتشير أحدث الإحصاءات أنه فيما بين ٦٠٠-٧٠٠ ساعة على الأقل من عمر الإنسان تضيع سنويا في مشاهدة التلفاز، ويشكل الأطفال الذين لم يبلغوا سن الدخول إلى المدرسة أوسع شريحة من مشاهدي التلفاز حيث تبلغ ساعات مشاهدتهم حوالي ٢٢.٩ ساعة في المتوسط أسبوعيا بينما يمضى أطفال المجموعة العمرية من ٦-١١ سنة حوالي ٢٠.٤ ساعة مشاهدة أسبوعيا، بل إن دراسات مسيحية أخرى بينت أن هناك أوقات مشاهدة أطول تصل إلى ٥٤ ساعة أسبوعيا لمشاهدين لم يصلوا إلى السن المدرسية بعد^(١). ومع أن للتلفاز آثارا إيجابية هامة تتمثل في تغذية ثقافة المشاهد بما يشاهده من أفلام تاريخية، ونشرات إخبارية وثقافية ورياضية، وبرامج دينية، ورسوم متحركة، وأشرطة وثائقية عن التاريخ والجغرافيا والحيوانات وما إلى ذلك مما لا شك أنه يصب في مصلحة المشاهد والمتابع، إلا أن هذه الإيجابيات تكاد تختفي أمام هذا النصيب الكبير للبرامج الماجنة من أغاني ومسلسلات وأفلام خليعة وغيرها مما يتنافى وديننا وأخلاقنا وعاداتنا، الذي بات يشكل خطرا كبيرا على صغیرنا قبل كبيرنا. وقد باتت هذه البرامج السافلة تعلم الصغیر قبل الكبير كيف يقتل، ويسرق، ويكذب، ويلحد، ويكفر، ويغدر، ويزني، ويلوط، ويفسق، وغير ذلك مما نلاحظه على أرض الواقع.

(١) خالد سعد النجار، التربية التلفازية بين الإيجابيات والسلبيات، موقع صيد الفوائد، <http://saaid.net/tarbiah/92.htm>

وحدة الأمة - العدد الرابع عشر، شوال ١٤٤١هـ / يونيو ٢٠٢٠م باي زكوب عبدالعالي وباسر محمد عبدالرحمن طرشاني

المحاضن التربوية، ووسائل الإعلام التربوية المواكبة للعصر، حتى يتخرج لنا جيل رشيد مؤهل لحمل المسئولية وقيادة المجتمع، وفي ضوء ما قلناه يظهر مدى الجهد الكبير المطلوب للخروج بالأمة من مأزقها الكبير، والمسؤولية في ذلك مسؤولية الجميع للإسهام في بناء هذه المنظومة التربوية المتكاملة المتمثلة في ذلك التكامل والتوازن بين المحاضن التربوية، ووسائل الإعلام التربوية.

المبحث الثالث:

دور الوسائل الإعلامية في حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية

نعيش في هذا العصر تعدد وسائل الإعلام وتأثيرها في المجتمعات وفي اتخاذ القرارات المصيرية، وتعمل هذه الوسائل على تكوين عقول الناس، ولذا لا بد من مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية في وسائل الإعلام، حتى تتحقق هذه المقاصد لنفع الإسلام والمسلمين.

المطلب الأول: مفهوم مقاصد الشريعة

الفرع الأول: مفهوم المقاصد

القصد: استقامة الطريق، ومنها قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النحل: ٩]، أي تبين الطريق الصحيح، وقيل: معناه العدل، لقوله تعالى: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ [لقمان: ١٩]، وقد تأتي بمعنى التوسط كما في قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْذِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ [فاطر: ٣٢] وقال تعالى: ﴿وَسَفَرًا قَاصِدًا﴾ [التوبة: ٤٢] "أي سهلا معلوم الطرق"^(١).

(١) القرطبي، أبو عبد الله، الجامع لأحكام القرآن، (القاهرة: دار الكتب المصرية، د. ط. د. ت)، ج ٨، ص ١٥٣.

وحدة الأمة - العدد الرابع عشر، شوال ١٤٤١هـ / يونيو ٢٠٢٠م باي زكوب عبدالعالي وباسر محمد عبدالرحمن طرشاني

فمقاصد الشريعة هي الغايات التي تحقق عبودية الله ومصالح الخلق. ويؤكد الشاطبي خطورة الجهل بالمقاصد قائلاً: "الجهل بأصول الشريعة وعدم الاضطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع"^(١).
ومن فوائد علم المقاصد أنها توضح علل التشريع وأغراضه، والتأكيد على صلاحية الشريعة للتطبيق في كل زمان ومكان^(٢).

ومن مقاصد الشريعة الإسلامية الضرورية: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسل، ولا بد أن يظهر دور وسائل الإعلام لتحقيق هذه المقاصد.

المطلب الثاني: دور وسائل الإعلام في تحقيق مقصد حفظ الدين

الدين هو كل ما أمر الله به، ولا تقتصر الشريعة على تشريع الأحكام بل تسعى للاحتياط في تنفيذها، يقول العز بن عبد السلام: "الشرع يحتاط لدرء مفسد الكراهة والتحريم، كما يحتاط لجلب مصالح الندب والإيجاب"^(٣)، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥]، ومن وسائل الإعلام في تحقيق مقصد حفظ الدين:

١ - الاهتمام بالعبادات ونشرها في وسائل الإعلام، قال تعالى: ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٣، ١٤].

(١) الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الاعتصام، (الرياض: دار ابن الجوزي، ط ١، ٢٠٠٨م)، ج ١ ص ١٠٣.

(٢) الخادمي، نور الدين مختار، الاجتهاد المقاصدي حجتيه ضوابطه مجالته، ص ٤٤.

(٣) ابن عبد السلام، أبو محمد، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (بيروت: دار المعارف، د. ط. د. ت)،

فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿النساء: ٩٧﴾، ووجه الدلالة: "أي ألم تكونوا متمكنين قادرين على الهجرة والتباعد ممن كان يستضعفكم! وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي"^(١).

٧- النهي عن المنكر، لقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: ١١٠].

٨- تجنب إثارة الشبهات والشائعات عن الإسلام، وتشكيك المسلمين في دينهم وعقيدتهم؛ لأن هذا يؤدي إلى بعدهم عن الإسلام مما يؤدي إلى ضعف إيمانهم، وقلة يقينهم، ففي بعض وسائل الإعلام ترد بعض البرامج التي تناقش فيها مسائل فرعية غير مهمة للأمة ويتحدث فيها غير المتخصصين أو من يبحث عن الغرائب والمبهات التي تشتت على الناس دينهم، ومن الحكمة تربية الناس على الأصول قبل اختلافهم على الفروع وهذا يتنافى مع مقصد حفظ دينهم.

٩- الحرص على عدم ظهور صور خليعة وهابطة تفسد على الناس دينهم، وتثير غرائزهم، وتضعف إيمانهم.

١٠- تحسين صورة الإسلام وإظهار محاسنه وبيان مقاصده ومزاياه ودعوة الناس إليه بالحكمة والموعظة الحسنة.

المطلب الثالث: دور وسائل الإعلام في تحقيق مقصد حفظ النفس

حرص الإسلام كل الحرص على الحفاظ على النفس من جانب الوجود ومن جانب العدم؛ لأن النفس البشرية بصفة عامة محرمة ولذا شرع عدة وسائل للحفاظ

(١) المرجع السابق، ج ٥ ص ٣٤٦.

بالشرك بالله تعالى في غير ما آية في كتاب الله... والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جداً^(١)، وقال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩].

٥- النهي عن شرب الخمر، وصدق الله حين قال: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

٦- عدم الدعوة إلى التفرقة والتقاتل بين الناس ونشر الخصومات والعداوات، والتشجيع والحض على العنف وسفك الدماء وتهوين هذه الدماء في نفوس المشاهدين والمستمعين؛ لأن هذا يتنافى مع مقصد حفظ النفس.

٧- الدعوة إلى الاتحاد والتعاون على البر والتقوى، وتجنباً لثار الخلافات والتي تؤدي إلى البغضاء وسفك الدماء.

٨- تعليم الناس أدب الحوار والمناظرة دون تسفيه لآراء الآخرين والسخرية من شخصيتهم بل التركيز على مناقشة الموضوع ذاته مع دحض الأدلة ومناقشتها بالحكمة والموعظة الحسنة، والالتزام بخض الصوت عند النقاش.

٩- دعوة الناس للحرص على الرفق بالحيوانات والطيور، وأن الله عاقب امرأة بدخولها النار؛ لأنها لم تحافظ على حق الحيوان في الحياة.

١٠- الدعوة للتعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم في أمن وسلام دون تسفيه الآخرين، أو إثارة المشاحنات معهم.

المطلب الرابع: دور وسائل الإعلام في تحقيق مقصد حفظ العقل

حث الإسلام على حفظ العقل، وشرع وسائل عدة للحفاظ عليها ويكفي أن

أول أمر إلهي للبشرية كانت بطلب القراءة والعلم، وجاءت سورة باسم سورة القلم، و

(١) ابن كثير، أبو الفداء، تفسير القرآن العظيم، (الرياض: دار طيبة، ط ٢، ١٩٩٩م)، ج ٢، ص ٣٧٦.

وحدة الأمة - العدد الرابع عشر، شوال ١٤٤١هـ / يونيو ٢٠٢٠م باي زكوب عبدالعالي وباسر محمد عبدالرحمن طرشاني

- ٩- ظهور المتخصصين في العلوم كلها في وسائل الإعلام وإعطائهم المساحة والأوقات الكافية لشرح مناهجهم وعرضها على المجتمع.
- ١٠- دراسة المشكلات الحقيقية للمجتمع وبيان الموقف الشرعي لهم لتوعية عقول الناس وطريقة علاجها.

المطلب الخامس: دور وسائل الإعلام في تحقيق مقصد حفظ المال

المال ضرورة من ضروريات الحياة، ولقد حث الإسلام على حفظ المال واعتبره من زينة الحياة الدنيا التي لا بد للإنسان منها، قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٦]، وليحذر المسلم فقد يكون المال سببا للظلم، قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾ [العلق: ٦، ٧]، ومن وسائل الإعلام في تحقيق مقصد حفظ المال:

- ١- الحث على العمل، قال تعالى: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: ١٥]، واعتبر الإسلام العمل وسيلة لاستخراج منافع الأرض قال تعالى: ﴿وَأَخْرَجُوا يَظْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الزمل: ٢٠].
- ٢- أمر الإسلام بالاعتدال في إنفاق المال، قال تعالى: ﴿وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْدُرُوا لَهُمْ أَفْئِدَةً إِنَّهُمْ لَكَاذِبِينَ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].
- ٣- الأمر بالوفاء بالعقود في المعاملات المالية وغيرها حفاظا على حقوق الآخرين، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].
- ٤- الحث على إخراج الزكاة فقد حدد الإسلام مصارف الزكاة حفاظا عليها كما حث على الصدقات والتبرعات، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

- ١- الحث على الزواج، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: ٣٨] لأنَّ "النكاح يعف عن الزنى"^(١)، وجعل السكن والموودة في الزواج كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ﴾ [الروم: ٢١]، ومما يتنافى مع وسائل الإعلام في حفظ النسل نشر الصور العارية والخليعة والترويج للفاحشة والزنا من خلال هذه الوسائل.
- ٢- تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة، قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] كما حث على مسئولية الوالدين على أبنائهم والحفاظ عليهم من عذاب الله قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: ٦].
- ٣- حرم الإسلام الزنا وكل الوسائل المؤدية إليه، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢].
- ٤- أمر الإسلام بغض البصر، قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: ٣٠].
- ٥- إقامة دورات تربوية لتوعية أولياء الأمور بالطريق الصحيحة لتربية أبنائهم تربية صحيحة راشدة.
- ٦- عدم الهجوم في وسائل الإعلام على أعراض الناس ونشر الغيبة والسخرية، بل العمل على مواجهتهم وجه لوجه لإبداء وجهة نظرهم وترك الحكم للجمهور وللمستمعين.

(١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٩، ص ٣٢٧.

وحدة الأمة - العدد الرابع عشر، شوال ١٤٤١هـ / يونيو ٢٠٢٠م باي زكوب عبدالعالي وباسر محمد عبدالرحمن طرشاني

٢- مجموع السور التي ورد فيها لفظ "العلم" باشتقاقاته المختلفة، تسع عشرة سورة مدنية بنسبة ٣٨.٢١ بالمائة، وست سور مختلف فيها بنسبة ٢.٣٤ بالمائة، وستون سورة مكية بنسبة ٥٩.٤٥ بالمائة.

٣- إن الإعلام هو عملية إيصال للحقائق والأخبار والأفكار والآراء إلى الجماهير سواء أكانوا مستمعين أو مشاهدين أو قراء بوسائل الإعلام المختلفة سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية الإنترنت، والراديو، والسينما، والتلفاز، والفيديو، والمسرح، والقنوات الفضائية وغير ذلك.

٤- إن أهمّ وسائل الإعلام فعالية هي: ١- الإنترنت، ٢- الصحافة وما يلحقها من راديو وتلفاز وقنوات فضائية وصحف ومجلات، ٣- المسرح.

٥- مقاصد الشريعة هي الغايات التي تحقق عبودية الله ومصالح الخلق.

٦- دور وسائل الإعلام في تحقيق مقصد حفظ الدين: الاهتمام بالعبادات ونشرها في وسائل الإعلام، الدعوة إلى الله، الاحتكام إلى الله، التحذير من الشرك بالله، النهي عن الردة، الدعوة إلى البعد عن المعاصي عند العجز عن تغييرها، النهي عن المنكر، تجنب إثارة الشبهات والشائعات عن الإسلام، الحرص على عدم ظهور صور خليعة وهابطة تفسد على الناس دينهم، تحسين صورة الإسلام وإظهار محاسنه.

دور وسائل الإعلام في تحقيق مقصد حفظ النفس: الأمر بالأكل والشرب لحفظ النفوس مع عدم الإسراف، الحث على النظافة فقد أمر الإسلام بالوضوء، النهي عن السبّ والشتم المؤدي للقتال، عدم الحض على قتل النفس بغير حق، النهي عن شرب الخمر، عدم الدعوة إلى التفرقة والتقاتل بين الناس ونشر الخصومات والعداوات، الدعوة إلى الاتحاد والتعاون على البر والتقوى، تعليم الناس أدب الحوار والمناظرة دون تسفيه لآراء

وحدة الأمة - العدد الرابع عشر، شوال ١٤٤١هـ / يونيو ٢٠٢٠م باي زكوب عبدالعالي وباسر محمد عبدالرحمن طرشاني

البرامج والألعاب الاليكترونية في وسائل الإعلام إلا بعد التأكد أن موافقة لمقاصد الشرع ،
إظهار الأبناء المبدعين والمخترعين في وسائل الإعلام كمنهج طيبة لزملائهم.

ثانياً: التوصيات

- ١ - تأهيل طبقات هائلة من الصحفيين الذين يجمعون بين الحرفية الإبداعية وتقوى الله.
 - ٢ - بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات الغزو الفكري.
 - ٣ - التوعية بأهمية ربط الإعلام بمقاصد الشريعة الإسلامية.
 - ٤ - تقديم إعلام إسلامي بديل عن الإعلام الغربي.
 - ٥ - إقامة دورات في مقاصد الشريعة للعاملين في الوسائل الإعلامية.
 - ٦ - نشر تعاليم الإسلام الصحيحة، ونبد البدع والخرافات.
 - ٧ - إبراز أهمية التراث الإسلامي والمحافظة عليه والتحذير من خطورة إهماله.
 - ٨ - نشر اللغة العربية وآدابها وتاريخها.
 - ٩ - إبراز الصورة الحقيقية للتاريخ الإسلامي وللحضارة الإسلامية.
 - ١٠ - مواجهة الهجمات الشرسة التي تشنها بعض الأجهزة الإعلامية على الإسلام.
- اللهم هذا الجهد، وعليك التكلان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم تسليماً كثيراً.

